

UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA IJTIMOIIY MADANIY MUHITNI YARATISH IMKONIYATLARI

Malikova Dilraboxon Maxmudovna,

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa

doktori (PhD). E-mail: dmalika 11@gmail.com

Annatatsiya. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida madaniy muhit, yaratilgan shart -sharoitlar, ijtimoiy madaniy muhitni tashkil etish, ijtimoiy madaniy muhitni darsdan tashqari vaqtda balki, bevosita ta'lim jarayoniga ham kiritish lozimligi, maktabning madaniy muhit ruhiyati uning madaniyatini belgilab berishi haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so'z va iboralar: ijtimoiy - madaniy muhit, dars va darsdan tashqari ta'lim jarayoni, pedagog, ma'naviy ko'mak, o'zaro ishonch, o'z – o'zini rivojlantirish, madaniyat, muhit ruhiyati, fenomenal hodisa, kiyinish madaniyati, “zamonaviy moda”, ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi.

Аннотация. В данной статье культурная среда в общеобразовательных школах, создаваемые условия, организация социокультурной среды, необходимость включения социокультурной среды вне классной комнаты, но и непосредственно в образовательный процесс, культурная среда школа определяет свою культуру.

Ключевые слова и фразы: социокультурная среда, учебный и внеучебный образовательный процесс, педагог, духовная поддержка, взаимное доверие, саморазвитие, культура, экологическая психология, феноменальный пропагандист на мероприятии, культура одежды, «современная мода», творческие и культурные проблемы.

Bugungi kun umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarning o'z ustida ishlashi, o'z – o'zini rivojlantirish kabi masalalar dolzarb muammoga aylanmoqda.

Maktada yaratilgan shart – sharoitlardan kelib chiqib, pedagoglar va o'quvchilarning o'zaro ishonch, hurmat, amaliy va ma'naviy ko'mak kabi tushunchalarni o'rganib mazkur umumta'lim muassasasida vujudga kelgan madaniy muhit haqida so'z yuritish mumkin. Umum o'rta ta'lim muassasasida madaniy muhit tushunchasi garchi fanda kam o'rganilgan bo'lsada, bugungi kun talabidan kelib chiqib, zamonaviy maktablarda mazkur iborani nafaqat darsdan tashqari vaqtda balki, bevosita ta'lim jarayoniga ham kiritish lozimligi ayon bo'lmoqda. Shu nuqtaiy nazardan olib qarajak, o'quvchilarni o'z ustida ishlashga o'rgatish, ularda do'stona musobaqa ruhini uyg'otish, dars jarayonida 40 minut ya'ni bir akademik soatlik vaqtdan unumli foydalanishni o'rgatish, turli cha'g'ituvchi omillardan qochish, o'quvchilarni tabaqalashtirishdan yiroqlashish madaniy - muhitni yaxshilaydi.

Ayrim o'quvchilarning darsga o'zi hohlagan ko'rinishda kirib kelishi, qo'llarida turli qurilmalar bo'lishi hamda dars jarayonida darsga aloqasi bo'lmagan ishlar bilan shug'ullanishi; ba'zi "o'qituvchi" larning o'quvchini mavzuga qiziqitira olmay pedagogik etikaga to'g'ri kelmaydigan hatti – harakatlari madaniy muhitning yomonlashishiga, natijada maktabdagi o'quvchilar orasida obro'sizlanishiga olib keladi. Zamonaviy pedagogika o'qituvchidan nafaqat chuqur bilim balki, pedagogik mahorat, pedagogik qobiliyat, pedagogik ijodkorlik, etika hamda estetikani talab qiladi.

Umum o'rta ta'lim ta'lim muassasalarida kiyinish madaniyatiga amal qilish muhimdir. Chunki, hayot haqiqati shundan dalolat beradiki, dunyodagi barcha bilim va tajribalar, so'z, tushuncha, tasavvur hamda xulosalar inson faoliyati bilan bog'liq holda vujudga keladi. Jahonda shunday bir buyuk tushuncha borki, toki odamzodning ongli hayoti mavjud ekan, u hech qachon zavol bilmaydi. Shuning uchun uni o'ta noyob — fenomenal hodisa deb ataymiz. Bu — sog'lom fikrlaydigan, ezgu orzu-umidlar bilan yashaydigan insonlar va jamiyat tomonidan qadrlanuvchi ma'naviyatdir.

Kiyinish madaniyati — insonning tashqi qiyofasi, shuningdek, ma'naviy dunyosi, estetik didi, ahloqiy sifatlari va aqliy salohiyatini ifoda etadi. Ko'hna

bitiklarda kiyim bilim, did, farosat, uyat kabi insoniy fazilatlar bilan bog`liq holda talqin etilgan. Kiyim — inson madaniy darajasining asosiy belgilaridan biridir. Kiyinish madaniyati insonning go`zallik, nafosat, odob borasidagi qarashlarini aks ettiradi.

Kishining qiyofasi, kiyim-boshi u haqda faqat yaxshi taassurot qoldirishi kerak. Kiyinish madaniyati kishining didini bildiradi. Did kishining o`ziga yarashadigan hamda o`zi va o`zgalarga yoqadigan kiyim tanlashda yaqqol ko`rinadi.

Fransuz yozuvchisi Onore de Balzak shunday yozadi: «Ziqna boy bo`lib ko`rinish ham, isrofgar kambag`al bo`lib ko`rinish ham bir xilda yomon... o`ta shuhratparast bo`lasizmi yoki o`ta kamtar, siz birlik qonunini buzasiz, buning oqibatida esa, sizning imkoniyatlaringiz bilan tashqi qiyofangiz o`rtasidagi muvozanat buziladi». Demak, kiyinish madaniyati insonning ma`naviy dunyosi va haqiqiy qadr-qimmatini uning modaga mos va qimmatbaho kiyinishida emas, avvalo, orasta, toza, tartibli, o`ziga yarashadigan kiyimda namoyon bo`ladi.

Har bir pedagog ota-onalardan farzandini ta`lim muassasasiga maktab «Ustavi»da belgilangan o`quvchilar formasida kelishini talab qiladi. «Ustav»ga binoan maktab o`quvchilarining kiyim boshi toza va ozoda, o`quvchi qizlarning sochlari tekis turmaklangan bo`lishi, kalta yubka va oldi haddan tashqari ochiq ko`ylak kiyimasligi lozim. Ta`lim muassasasi hududida pardozsiz yurish, o`g`il bolalarning sochlari tekislangan, maktabga shortik va maykada «zamonaviy moda» deb tizzasi yirtilgan shim, g`arbning jangari film qaxramonlari aks ettirilgan kiyimlarda kelmasliklari talab etiladi.

❖ O`quvchilarning bir xil maktab formasida yurishi avvalambor insonning baxri dilini ochadi, ular o`rtasida ijtimoiy tabaqalanishning oldini oladi, maktabning ichki tartib-qoidalariga rioya qilishni o`rgatadi va eng asosiysi, o`quvchilarning ma`naviy dunyoqarashini yuksaltirishda ijobiy ta`sir ko`rsatadi.

❖ O`quvchilarga bir xil maktab formasini talab qilish uchun avvalo pedagoglar ularga o`rnak bo`lish lozim.

Maktabdagi ijtimoiy madaniy muhit maktab madaniyati ruhini belgilab beradi. Maktab madaniyati sifatida tinchlik qadriyatlari, e'tiqodlari va odatlariga mos keladigan maktablar, maktab a'zolarini kundalik hayotda, ham maktab muhitida, ham tashqarida turli muammolar va nizolarni hal qilishdir. Tinchlik madaniyatiga odatlangan maktab a'zolari tanqidiy fikrlash, muammolarni tahlil qilish, nizolarni hal qilish, muammolarni ijodiy hal etish kabi turli ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Ushbu ko'nikmalar maktab a'zolarini muammolarni hal qilish uchun zo'ravonlik ishlatishdan saqlaydi (Gruenert and Whitaker 2015).

Maktab rahbariyati maktabdagi ijtimoiy - madaniy muhitining turli jihatlariga, ya'ni qoidalar, muntazam tadbirlar va hatto maktab infratuzilmasi, ularning barchasi maktab a'zolariga tinchlik qadriyatlari, bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga yordam bera oladimi yoki yo'qligiga e'tibor berishi kerak.

Ma'lumki, 2021-yildan har bir umumta'lim muassasasida ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi lavozimi joriy etildi. Ushbu lavozimga O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tomonidan tavsiya etilgan taniqli shoir, yozuvchi, jurnalist va ijodkorlar, oliy ta'lim muassasalarining ijtimoiy gumanitar kafedralari professor va o'qituvchilari jalb qilinishi ko'zda tutilgan.

Ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchining vazifasi — yosh avlodni ma'nan barkamol etib tarbiyalash, maktab o'qituvchilari va faol o'quvchilarining ijodiy ishlarini keng jamoatchilikka yetkazishga ko'maklashish, turli xildagi viktorinalar, mushoiralar, adabiy kechalar, qiziqarli darslar, kitobxonlik va she'rxonlik musobaqalarini tashkil etish, maktab o'qituvchilari va faol o'quvchilarni jalb etib, gazetalar chop etish yoki o'quv maskanlarining elektron saytida maktab hayotidan qiziqarli maqolalar chiqarib borishdan iborat. Maktablarda ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchilar faoliyati tufayli o'quvchi-yoshlarni adabiyotga, ijodga qiziqtirish borasida ijobiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Umuman olganda, ijodkorlarning maktablar bilan aloqasi borasida ko'prik yaratildi, mazkur yo'nalishda yangi tizim paydo bo'ldi.

Demak, bugungi kunda axborot kommunikasion texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda o'quvchi - yoshlarimizni turli cha'g'ituvchi omillardan, turli zararli g'oyalardan, ma'naviy tahdidlardan himoya qilishimiz, buning uchun avvalambor pedagoglar o'quvchilarga ibrat bo'lishi va puxta anglashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 'School Culture Rewired': An Interview With Steve Gruenert & Todd Whitaker. By Larry Ferlazzo — July 18, 2015
2. Maktablarda ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi lavozimi ortiqcha... mi? Olamgir Abdiyev
<https://zamon.uz/detail/maktablarda-ijodiy-madaniy-masalalar-boyicha-targibotchi-lavozimi-ortiqcha-mi-jamiyat>
3. Pedagogika ensklopediyasi II. Toshkent -2015
4. O'quvchilarning bilish faoliyatlarini kengaytirishga yo'naltirilgan o'quv vaziyatlarni loyihalashning nazariy – amaliy asoslari. R.G.Safarova., Toshkent -2012.
5. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. International Journal of Social Science and Human Research, 5(6), 2191-2194.
6. Komilova Nilufar Abdilkadimovna. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept "Gender" In Uzbek And English Languages. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(06), 112–117.
<https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue06-19>
7. Nilufar A. Komilova. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. International Scientific and Current Research Conferences, 1(01), 103–106. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/584>
8. Rasulova M.I. Fundamentals of lexical categorization in linguistics. - Tashkent: Fan, 2005. – 268p.
9. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.

10. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
11. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
12. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
13. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.
14. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
15. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.